

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19699619>

Maria Leonor de Carvalho Gaspar - marialecs@id.uff.br
<https://orcid.org/0000-0003-3287-8419>
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd/UFF

Manoel Augusto Sales - manoelsales@id.uff.br
<https://orcid.org/0009-0009-7047-0511>
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd/UFF

Gabriel Fernandes Silva - gabriel_f@id.uff.br
<https://orcid.org/0000-0002-9565-7384>
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd/UFF

Martius Vicente Rodriguez y Rodriguez – martiusrodriguez@id.uff.br
<https://orcid.org/0000-0001-8270-7488>
Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGAd/UFF

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA À LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES DE JOSEPH SCHUMPETER

RESUMO

A inovação organizacional tem sido objeto de debates e discussões ao longo do tempo, por ser um tema relevante que permeia diversos campos do conhecimento, assim, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Como as estratégias de inovação adotadas por empresas líderes em 2024, nacionais e internacionais, contribuíram para a criação de vantagem competitiva e para a sustentabilidade organizacional? E, propõe-se como objetivo analisar a contribuição que Schumpeter (1957) desenvolveu sobre inovação e seus resultados às organizações. A metodologia utilizada foi a revisão sistemática da literatura na base de dados da Scopus, Scielo e Web of Science, a partir do termo de busca TI = (Schumteper AND “Contribuição Schumpeteriana” OR “Schumpeterian Contribution” AND “Inovação Schumpeteriana” OR “Schumpeterian innovation”). Em periódicos ou apresentados em congressos, idiomas inglês e português, período de 2019 – 2024. Foram selecionadas 124 pesquisas e incluídas na análise, da qual dez (10) foram selecionadas para a análise sistemática. Os dados analisados nesta etapa foram: autor e ano de publicação, por ordem de classificação, área da pesquisa, objetivos e principais resultados. Os resultados indicam que as ideias do Economista Joseph Schumpeter continuam contribuindo tanto para a economia, como para a academia e também para os processos organizacionais em todas as suas dimensões.

Palavras-chave: Schumpeter, contribuição, inovação, inovação empresarial, revisão sistemática da literatura

1 INTRODUÇÃO

A inovação permeia vários campos do conhecimento e está presente nas organizações, na educação, no marketing, nos modelos de negócios, seja nos lançamentos de novos produtos e serviços ou nos processos das empresas. O processo de inovação tem sido geralmente definido como uma visão ampla, ele abrange desde a decisão de iniciar uma pesquisa sobre um problema reconhecido ou potencial, até o desenvolvimento, comercialização, difusão, decisão de adotar, implementar e suas consequências (LOPES & BARBOZA, 2008).

No contexto atual, marcado por diversas transformações sociais, econômicas e digitais, muito se tem falado e escrito sobre inovação. Na prática, a inovação foi marcada após a revolução industrial de 1930 com as ideias do economista Joseph Schumpeter que relacionou as —inovações tecnológicas‖ com o desenvolvimento econômico.

Schumpeter foi um divisor de águas na área da inovação, pois, apresentou uma relação direta entre o desenvolvimento da ciência e o capital, que antes eram separados e distintos, contribuindo para o desenvolvimento da sociedade a partir da ideia do capital voltado para o desenvolvimento da ciência. (GURGEL & RODRIGUEZ, 2009, p. 53)

Assim, as empresas fabricavam novos produtos e seu papel indutor do desenvolvimento de uma nação estava vinculada a ideia de geração de lucros a partir da criação e comercialização de um novo produto. Para Schumpeter: —O empresário inovador é quem viabilizará novos produtos para o mercado por meio de combinações mais eficientes dos fatores de produção, ou pela aplicação prática de alguma invenção ou inovação tecnológica‖ (SCHUMPETER, 1997, p. 84).

A inovação precisa estar alinhada à estratégia da empresa, determinando os tipos e as quantidades necessárias para dar suporte à estratégia do negócio e pode determinar outros padrões ou grau de novidade, nas literaturas existem algumas diferenciações. A ideia de inovação está sempre ligada às mudanças e as novas combinações de fatores que rompem com o equilíbrio existente (Lopes & Barboza, 2008; Schumpeter, 1997). Para alguns autores inovação objetiva a sobrevivência e o aumento da competitividade organizacional (SANTOS FILHO et al., 2021).

As articulações das contribuições teóricas de Joseph Schumpeter com as práticas de inovação das empresas líderes em 2024 tornam o presente artigo relevante, pois oferecem uma compreensão sobre como a inovação gera vantagem competitiva e promove sustentabilidade organizacional. Apesar da vasta literatura sobre inovação, há poucas pesquisas que conectam diretamente os conceitos Schumpeterianos às estratégias adotadas por organizações contemporâneas. Assim, o estudo contribui para preencher essa lacuna, fornecendo insights valiosos tanto para a teoria quanto para a gestão prática da inovação.

2 PROBLEMA DE PESQUISA E OBJETIVO

Este estudo tem como objetivo revisar as principais pesquisas que abordam a contribuição do economista Joseph Schumpeter para a compreensão do processo de inovação e seu impacto no desenvolvimento econômico e empresarial. Busca-se, ainda, relacionar essas bases teóricas às práticas contemporâneas de inovação adotadas por empresas líderes no ano de 2024. Assim, formula-se o seguinte problema de pesquisa: Como as estratégias de inovação adotadas por empresas líderes em 2024 — nacionais e internacionais — contribuíram para a criação de vantagem competitiva e para a sustentabilidade organizacional?

3 REVISÃO TEÓRICA

O processo de inovação dentro das organizações é fundamental e precisa estar estrategicamente inserido nas atividades empresariais. A difusão de inovações ocorre de duas formas: geração e adoção. No caso da geração, as inovações são desenvolvidas internamente pela organização para uso próprio ou para exportação a outras empresas; já a adoção refere-se à importação de inovações desenvolvidas externamente (CAMPOS, 2017; CARVALHO, 2022; SANTOS FILHO et al., 2021).

A inovação é fundamental para a obtenção de vantagens competitivas sustentáveis, posicionamento estratégico, capacidade de inovação e aprendizagem organizacional, surgindo como elemento essencial para a diferenciação empresarial (Lopes & Barboza, 2008). Ela pode ser classificada como radical, ao introduzir produtos ou processos inteiramente novos, ou incremental, que consiste em pequenas melhorias em inovações existentes (Santos Filho et al., 2021). Nesse contexto, a inovação tecnológica — que cria ou aprimora produtos e processos e influencia práticas gerenciais — é crucial para a produtividade, competitividade das organizações e o desenvolvimento econômico de regiões e países (ALMEIDA & MARICATO, 2021).

A inovação tecnológica, quando incorporada às estratégias organizacionais, atua como elemento de diferenciação, competitividade e crescimento, sendo cada vez mais relevante para diversos setores de negócio. Nesse contexto, é necessário integrar conhecimento científico e inovações para promover avanços nos processos tecnológicos, permitindo o desenvolvimento de produtos e procedimentos que anteriormente estavam restritos à pesquisa básica (SANTOS FILHO et al., 2021).

Compreender a inovação tecnológica em uma organização implica buscar a melhoria contínua por meio do uso eficiente de recursos físicos, humanos e tecnológicos. Trata-se de um processo dinâmico, não estático, que exige adaptação e evolução constantes (FUCK & VILHA, 2011; FINDIK & BEYHAN, 2015; SANTOS FILHO et al., 2021).

Desse modo, gerenciar os processos de inovação envolve todas as etapas, desde pesquisas básicas ou aplicadas até a comercialização de produtos e serviços ou sua implementação organizacional. O processo de inovação não compreende apenas atividades criativas ou de descoberta tecnológica, mas também a gestão, a difusão e a adoção das inovações (CAMPOS, 2017; CARVALHO, 2022; SANTOS FILHO et al., 2021).

4 METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo qualitativo, pois está pautado na análise de diversos estudos relacionados a contribuição de Schumpeter e os seus objetivos e resultados. Nesse sentido, essa pesquisa foi realizada, segundo Gil (2012), através da estratégia metodológica da revisão sistemática da literatura, conduzida através da ferramenta Parsifal, que é uma ferramenta online fundamental no desenvolvimento de uma revisão sistemática da literatura.

A revisão sistemática se caracteriza por métodos para relacionar um conjunto de dados a partir de análises quantitativas e qualitativas. A revisão sistemática se caracteriza pelo estudo sobre um tema aplicando métodos sistematizados de busca e análise no sentido de avaliar a qualidade e validade dos estudos e como aplicá-los no estudo proposto (OKOLI, 2015).

Para realizar a revisão proposta nesta pesquisa procedeu-se a busca relacionada ao tema na base de dados da Scopus, Scielo e Web of Science. Para as análises foi utilizado o software Parsifal. Os parâmetros de busca estão descritos na seguinte tabela:

Tabela 1 - Parâmetros de busca

Critérios de Busca	Descrição
Palavras-chaves	TI = (Schumpeter AND "Contribuição Schumpeteriana" OR "Schumpeterian Contribution" AND "Inovação Schumpeteriana" OR "Schumpeterian innovation").
Base de Dados	Scopus, Scielo, Web of Science.
Período de análise	2019 – 2024
Período da pesquisa	Fevereiro de 2024

Fonte: autores.

Procedeu-se, então, a uma análise de alguns indicadores, em seguida, alguns artigos foram selecionados para uma análise de conteúdo: os critérios de inclusão utilizados foram estudos sobre: TI = (Schumpeter AND "Contribuição Schumpeteriana" OR "Schumpeterian Contribution" AND "Inovação Schumpeteriana" OR "Schumpeterian innovation"). Em seguida, os que passaram pelo critério de seleção (excluídos os duplicados e aqueles que não se enquadraram nos parâmetros elencados), foram excluídos trabalhos que tiveram o acesso negado, aqueles compilados em qualquer outra língua que não seja inglês e o português, os duplicados, os secundários e todos que não tenha sido revisado por pares (dissertações, teses e outros).

5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 Análise Sistemática

A partir dos parâmetros descritos na tabela 1, as buscas iniciais nas bases de dados Scopus (43), Scielo (40) e Web of Science (45), resultaram em um total de (128) referências. A figura a seguir apresenta a relação da quantidade de artigos selecionados e aceitos por base de dados, em percentuais.

Figura 1 - Gráfico da Análise

Fonte: autores.

Após remover os estudos duplicados (3), e os estudos fora do tema (95), já na etapa de seleção, foram considerados os critérios de inclusão (30) estudos. Com isso, 30 passaram para a análise dos critérios de exclusão e para a elegibilidade das amostras bibliográficas. Nessa seção, 20 estudos foram excluídos, restando um conjunto de (10) estudos finais incluídos.

O próximo gráfico apresenta a relação da quantidade de artigos selecionados e aceitos por base de dados. Aqui, entende-se como estudos selecionados todos os importados das bases e dos repositórios antes de passarem pelos critérios de elegibilidade. Os artigos aceitos são os que foram incluídos neste trabalho.

Figura 2 - Artigos selecionados e aceitos

Fonte: autores.

Os estudos selecionados, com critério temporal, resultaram em (10) artigos que vão de 2019 a 2024, apresentando anualmente: no ano de 2019 (3) estudos, no ano de 2020 (2), no ano de 2021 (2), no ano de 2022 (2) e no ano de 2023 (1). O gráfico abaixo permite a visualização desses dados.

Figura 3 - Linha do tempo da seleção

Fonte: autores.

Na revisão sistemática considerou-se como parâmetros de inclusão as principais pesquisas citadas no período. Das dez (10) principais pesquisas identificadas com o tema, o objetivo e o impacto da fonte. As informações analisadas foram: autor(es), áreas de pesquisa, objetivos, e principais resultados. Na tabela 2 apresentam-se as pesquisas e na sequência, a síntese analítica:

Tabela 2 - Pesquisa incluída na Revisão

Autor(es)	Título	Periódicos	Base de Dados
Pedersen, Tor Helge. (2020)	Organizational innovation: The contributions of Joseph a. Schumpeter	European Conference on Innovation and Entrepreneurship	Scopus
Dalton, John T. e Logan, Andrew J. (2020)	Teaching and learning Schumpeter: A dialogue between professor and student	Review of Austrian Economics	Scopus
Guei, Kore. (2022)	On the role of innovation and market structure on trade performance: is Schumpeter right?	European Journal of Management and Business Economics	Scopus
Franco, Malerba e McKelvey, Maureen. (2020)	Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter, evolutionary economics, and innovation systems	Small Business Economics	Scopus
Maurer, Florian. (2021)	On a theoretically cup of inspiration with Schumpeter and von Foerster – Creative destruction and emergence as means to prevent system lethargies: Conceptual paper	International Conference on Engineering, Technology and Innovation.	Scopus
Quevedo, Luis Fernando. (2019)	Aproximación crítica a la teoría económica propuesta por Schumpeter	Pesquisas & Revista de Negócios	Scielo
Pammolli, Fabio, Riccaboni, Massimo & Spelta, Alessandro. (2021)	The network origins of Schumpeterian innovation	Journal of Evolutionary Economics	Web of Science
Stellian, Rémi e Danna-Buitrago, Jenny Paola. (2020)	El enfoque monetario a la Schumpeter: una aplicación a la modelación multi-agentes	Revista de Economía Institucional	Scielo
Silva, Glessia e Di Serio, Luiz Carlos. (2021)	Innovation in Small Businesses: towards an Owner-Centered Approach to Innovation	Revista Brasileira de Gestão de Negócios	Scielo
Arfaoui, Nabila. (2023)	Innovation Strategies and Implementation of Various Circular Economy Practices: Findings from an Empirical Study in France	Journal of innovation economics & Management	Web of Science

Fonte: autores.

5.2 Síntese da Análise

As pesquisas incluídas na revisão sistemática apresentam diversas abordagens sobre inovação baseada nas ideias do Economista Joseph Alois Schumpeter. Na pesquisa de Pedersen (2020), Schumpeter foi um dos poucos economistas a reconhecer a importância da inovação organizacional. O autor discorre sobre conceitos identificados no trabalho acadêmico de Schumpeter, dentre eles: i) mudanças nos métodos de produção, relevantes para compreender

os esforços atuais de racionalização da produção, ou seja, a produção que explora novas tecnologias; e ii) mudanças nos processos organizacionais, considerando que a nova tecnologia possibilita novas combinações de recursos e novas formas de organização.

Em continuidade, Dalton e Logan (2020) apresentam as contribuições de Schumpeter para a economia, incluindo teorias sobre inovação e empreendedorismo, destruição criativa e o debate entre capitalismo e socialismo. Para os autores, tais temas permanecem relevantes atualmente, embora haja evidências de que as ideias de Schumpeter têm recebido menos atenção do que merecem. O artigo ainda descreve um curso baseado em discussões sobre a obra de Schumpeter, reforçando a necessidade de conectar teoria e prática.

Complementando essa perspectiva, Guei (2022) examinou a dinâmica entre inovação, estrutura de mercado e desempenho comercial, aplicando regressões agrupadas e análise de painel com dados de oito países da OCDE e 17 indústrias da base STAN e ANBERD. Concluiu que, no nível agregado, a inovação e o tamanho do mercado têm efeito positivo e significativo na competitividade, embora a inovação tenha efeito negativo no desempenho comercial no comércio bilateral entre Espanha e Países Baixos. A análise setorial evidenciou que a relação inovação-comércio depende da classificação tecnológica, evidenciando que o impacto da inovação varia conforme o contexto.

De forma complementar, Franco Malerba e McKelvey (2020) propõem uma nova conceituação de empreendedorismo inovador intensivo em conhecimento, baseada na integração do empreendedorismo Schumpeteriano, da economia evolucionária e da abordagem de sistemas de inovação. Segundo os autores, empreendedores inovadores intensivos em conhecimento estão envolvidos na criação, difusão e utilização do conhecimento, introdução de novos produtos e tecnologias, aproveitamento de recursos e ideias do sistema de inovação, e promoção de mudança e dinamismo na economia, reforçando a ideia de Schumpeter sobre o papel central do empreendedor na inovação.

Maurer (2021) destaca que crises e a concorrência global moldam os ciclos econômicos, exigindo que os sistemas empresariais adotem a destruição criativa para sobreviver, promovendo inovações frente a novas circunstâncias. Seu estudo complementa abordagens anteriores sobre empreendedorismo e inovação estratégica ao apresentar as perspectivas de Schumpeter sobre os ciclos econômicos, o valor da mudança e a relevância da inovação para a sobrevivência empresarial.

Por sua vez, Quevedo (2019) discutiu as contribuições de Schumpeter à teoria do desenvolvimento econômico, enfatizando que sua abordagem é baseada em processos de inovação e mudanças socioculturais, tendo o empreendedor como agente central, reforçando o foco nos processos e nas transformações sociais decorrentes da inovação. Da mesma forma, Pammolli et al. (2021) utilizaram a perspectiva de inovação em rede Schumpeteriana para investigar as características motrizes da evolução do trabalho inovador de longo prazo nas indústrias de biotecnologia e farmacêutica. Concluíram que a mudança tecnológica é um processo evolutivo, acoplado à dinâmica industrial e à transformação organizacional, sendo moldado por empresas que buscam persistentemente novas ideias e formas organizacionais, evidenciando a continuidade das ideias de Schumpeter em contextos industriais modernos.

Ainda nesse contexto, Stellan e Danna-Buitrago (2020) refletiram sobre a contribuição de Schumpeter para a construção de modelos multiagentes a partir de fenômenos monetários, produzindo um sistema dinâmico não determinístico cujas simulações reproduzem fatos estilizados em macroeconomia, podendo ser utilizado em diversas investigações econômicas, mostrando a aplicabilidade teórica das ideias de Schumpeter além do âmbito organizacional.

Por outro lado, Silva e Di Serio (2021) analisaram a inovação em pequenas empresas a partir da perspectiva de Schumpeter, utilizando estudo de caso múltiplo em setores tradicionais.

Entrevistaram proprietários e coletaram dados de redes sociais como Facebook e Instagram, concluindo que a inovação em pequenas empresas depende da propensão do proprietário em reconhecer e aproveitar oportunidades, demonstrando a importância do agente inovador em microcontextos.

Entretanto, Arfaoui et al. (2023) discutem a aplicação das contribuições Schumpeterianas à economia circular, analisando estratégias de inovação específicas. Para os autores, a transição da economia linear para a circular exige mudanças radicais nos padrões de produção e consumo, envolvendo inovações ambientais sistêmicas, que combinam tecnologia, serviços e novas configurações organizacionais, mostrando como os princípios Schumpeterianos podem ser aplicados em contextos sustentáveis e emergentes.

5.3 Discussão dos Resultados

Através desta RSL percebe-se que o Economista Joseph Schumpeter ainda é referência nos estudos sobre inovação organizacional. Os estudos incluídos neste trabalho apresentaram o tema —inovação— como uma eficaz estratégia para alcançar o sucesso organizacional. Partindo assim, pela busca por respostas para a questão principal, que são as contribuições inovadoras de Schumpeter e os principais fatores que levam às organizações a fomentarem esta prática.

A inovação nas organizações é um tema de relevância histórica e contemporânea, sendo fundamental para a diferenciação, competitividade e sustentabilidade empresarial. Alicerçada nos cinco tipos de inovação defendidos por Schumpeter: (1) novos produtos, (2) novos métodos de produção, (3) novas fontes de matéria-prima, (4) exploração de novos mercados e (5) novas formas de organizar as empresas —, a inovação refere-se não apenas às mudanças nos processos produtivos, mas também à recombinação de recursos existentes para gerar novos produtos, aumentar a eficiência de produtos já existentes ou acessar novos mercados por meio de novos modelos de negócio (PEDERSEN, 2020; DALTON & LOGAN, 2020).

Pedersen (2020) destaca que Schumpeter foi um dos poucos economistas a reconhecer a importância da inovação organizacional, sendo precursor no desenvolvimento do conceito de —inovação organizacional—, evidenciando que suas contribuições se estendem à economia, educação e gestão de organizações. Dalton e Logan (2020) complementam que, apesar da relevância das ideias Schumpeterianas sobre inovação, empreendedorismo e destruição criativa, —essas ideias têm recebido menos atenção do que merecem, especialmente no campo educacional e acadêmico.

Empreendedores inovadores e intensivos em conhecimento são cruciais para a criação, difusão e utilização de novas tecnologias, impulsionando o dinamismo econômico e o desenvolvimento organizacional (Malerba & McKelvey, 2020). O processo de inovação abrange tanto a geração (desenvolvimento interno) quanto a adoção (incorporação externa) de conhecimentos e tecnologias (Campos, 2017; Carvalho, 2022; Santos Filho et al., 2021). Nesse sentido, a inovação é intrínseca à obtenção de vantagens competitivas, posicionamento estratégico e aprendizagem organizacional (Lopes & Barboza, 2008), sendo essencial para a sobrevivência em mercados dinâmicos (MAURER, 2021).

Os estudos empíricos recentes reforçam a pertinência desses conceitos. Guei (2022) demonstrou que a inovação combinada ao tamanho do mercado impacta positivamente a competitividade, embora dependa do contexto setorial e tecnológico. Silva e Di Serio (2021) evidenciam que a inovação em pequenas empresas depende da capacidade do proprietário de reconhecer oportunidades, enquanto Arfaoui et al. (2023) mostram que a transição para a economia circular exige mudanças radicais em padrões de produção e consumo, integrando tecnologia, serviços e novas configurações organizacionais.

Pammolli et al. (2021) reforçam que a inovação é um processo evolutivo, moldado por empresas que buscam persistentemente novas ideias e formas organizacionais. Essas evidências teóricas encontram aplicação prática nos dados corporativos de 2024.

Relatórios recentes destacam que a inovação corporativa é impulsionada não só por P&D, mas pela integração de tecnologia, modelos de negócios disruptivos e escalabilidade global, resultando em crescimento de receita para as empresas (Fortune & Statista, 2024). Uma pesquisa da Forbes Brasil (2025) reforça essa visão, avaliando as empresas mais inovadoras de 2024 com base em critérios como originalidade, eficiência, ética, capacidade de ruptura sustentável e compromisso ambiental. Isso demonstra que a inovação transcende a mera criação de novos produtos ou serviços, abrangendo práticas organizacionais responsáveis e alinhadas a valores éticos, ambientais e de desempenho sustentável, permitindo que executivos levem suas companhias a novos patamares mesmo em cenários desafiadores.

Estudos de 2024 também revelam o impacto global da inovação, com a Samsung Electronics e a Canon figurando no ranking Top 100 Global Innovators da Clarivate, evidenciando o protagonismo asiático no setor (Clarivate, 2024). Adicionalmente, empresas como a Kraft Heinz Company foram reconhecidas por iniciativas que unem transformação digital e novos modelos de produto, como o dispensador digital HEINZ REMIX e o uso de inteligência artificial na gestão da cadeia de suprimentos (KRAFT HEINZ COMPANY, 2024).

Dessa forma, a integração entre a literatura e os dados recentes demonstra que os conceitos Schumpeterianos, geração de novas combinações de recursos, destruição criativa, inovação tecnológica e aprendizado organizacional continuam sendo orientadores estratégicos para a inovação contemporânea. A inovação não se limita à criatividade ou à tecnologia, mas envolve gestão estratégica, difusão, adoção e adaptação contínua, sendo essencial para a criação de vantagem competitiva e sustentabilidade organizacional no contexto atual.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo revisar as principais pesquisas relacionadas às contribuições do economista Joseph Schumpeter para a inovação organizacional, por meio de uma revisão sistemática da literatura, abrangendo os principais trabalhos do período analisado. A partir da análise, foi possível constatar que as ideias de Schumpeter, desenvolvidas a partir da Revolução Industrial, especialmente a relação entre inovações tecnológicas e desenvolvimento econômico, permanecem relevantes não apenas para a economia, mas também para a academia e para os processos organizacionais em suas múltiplas dimensões, incluindo produção, processos, mercados, competitividade e resultados empresariais.

A revisão sistemática evidenciou que, em diversos contextos, incluindo países em desenvolvimento, a inovação tecnológica desempenha um papel central na inovação organizacional. Ela contribui como elemento estratégico de diferenciação, competitividade e crescimento, sendo cada vez mais incorporada às estratégias empresariais, nos processos de gestão, no desenvolvimento de produtos e na adaptação às mudanças do mercado.

Portanto, a pesquisa atingiu seu objetivo, respondendo à questão-problema ao demonstrar que as contribuições de Schumpeter continuam orientando a prática e a teoria da inovação organizacional. O estudo reforça que a integração entre conceitos clássicos Schumpeterianos e práticas contemporâneas de inovação oferece insights valiosos para a criação de vantagem competitiva e sustentabilidade organizacional, reafirmando a importância de aplicar, adaptar e expandir essas ideias em contextos organizacionais modernos.

Analisando a temática da inovação, percebe-se que existe uma grande quantidade de publicações sobre as contribuições de Schumpeter voltadas para a inovação organizacional. Ao

terminar o corrente trabalho, foi possível identificar que a principal limitação do mesmo se consubstancia no fato de ter sido realizado utilizando apenas três bases de dados e contemplado somente o período de 2019 a 2024. Como proposta de pesquisas futuras, podem ser citadas: a ampliação das bases de dados e do período de análise, visando preencher as lacunas das discussões sobre o tema que ainda restem.

REFERÊNCIAS

- Almeida, R. L., & Maricato, J. M. (2021). Explorando conceitos e métricas de inovação no contexto das universidades. *Informação & Informação*, 26 (2), 646–679.
<https://doi.org/10.5433/1981-8920.2021v26n2p646>
- America's most innovative companies (2024). Fortune & Statista.
<https://fortune.com/ranking/americas-most-innovative-companies/2024>
- Arfaoui, N., Bas, C. L., Vernier, M.-F., & Vo, L.-C. (2023). Innovation Strategies and Implementation of Various Circular Economy Practices: Findings From an Empirical Study in France. *Journal of Innovation Economics & Management*, No 42(3), 149-183. <https://doi.org/10.3917/jie.pr1.0141>
- Campos, M. G., Santos, D. F. L., & Donadon, F. A. B. (2017). Impacto dos investimentos em inovação na indústria brasileira. *Revista Gestão Industrial*, 13(3), 213–236.
<https://doi.org/10.3895/gi.v13n3.5774>
- Carvalho, H. (2022). Difusão da inovação: a curva de adoção de produtos. *Vida de Produto*.
<https://vidadeproduto.com.br/difusao-da-inovacao>
- Claudio, G., & Rodriguez, M. V. R. (2009). *Administração: Elementos essenciais para a gestão das organizações*. São Paulo: Atlas.
- Dalton, J. T., & Logan, A. J. (2020). Teaching and learning Schumpeter: A dialogue between professor and student. *The Review of Austrian Economics*, 1–22.
<https://doi.org/10.1007/s11138-020-00514-9>

- Findik, D., & Beyhan, B. (2015). The impact of external collaborations on firm innovation performance: evidence from Turkey. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 195, 1425–1434. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.439>
- Fuck, M. P., & Vilha, A. M. (2012). Inovação tecnológica: da definição à ação. *Contemporâneos: Revista de Artes e Humanidades*, 9, 1–21. <https://revistacontemporaneos.com.br/n9/dossie/inovacao-tecnologica.pdf>
- Gil, A. C. (2012). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6ª ed.). São Paulo: Atlas.
- Guei, K. (2022). On the role of innovation and market structure on trade performance: Is Schumpeter right? *European Journal of Management and Business Economics*, 32 (2), 241–256. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-07-2021-0213>
- Gurgel, C., & Rodriguez, M. V. R. (2009). *Administração: Elementos essenciais para a gestão das organizações*. Atlas.
- Lopes, D. P. T., & Barbosa, A. C. Q. (2008). Inovação: conceitos, metodologias e aplicabilidade. Articulando um construto à formulação de políticas públicas – uma reflexão sobre a lei de inovação de Minas Gerais. *Anais do XIII Seminário sobre a Economia Mineira*. http://www.cedeplar.ufmg.br/seminarios/seminario_diamantina/2008/D08A007.pdf
- Malerba, F., & Mckelvey, M. (2020). Knowledge-intensive innovative entrepreneurship integrating Schumpeter, evolutionary economics, and innovation systems. *Small Business Economics*, 54, 503–522. <https://doi.org/10.1007/s11187-018-0060-2>
- Maurer, F. (2021). On a theoretically cup of inspiration with Schumpeter and von Foerstercreative destruction and emergence as means to prevent system lethargies: conceptual paper. In *2021 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICE/ITMC52061.2021.9570119>

- Naval, A., Elve, L. (2024). *Kraft Heinz named to Fast Company's Annual List of the World's Most Innovative Companies*. Kraft Heinz Company.
<https://news.kraftheinzcompany.com/press-releases-details/2024/Kraft-Heinz-Namedto-Fast-Companys-Annual-List-of-the-Worlds-Most-Innovative-Companies/default.aspx>
- Nogués, S. (2024). Top 100 global innovators 2024. *Clarivate*.
<https://clarivate.com/news/clarivate-reveals-top-100-global-innovators-2024>
- Okoli, C. (2015). A Guide to Conducting a Standalone Systematic Literature Review. *Communications of the Association for Information Systems*, 37, Article 43.
<https://doi.org/10.17705/1CAIS.03743>
- Pammolli, F., Riccaboni, M., & Spelta, A. (2021). The network origins of Schumpeterian innovation. *Journal of Evolutionary Economics*, 31(5), 1411–1431.
<https://doi.org/10.1007/s00191-021-00733-8>
- Pedersen, T. H. (2020). Organizational Innovation: The Contributions of Joseph A. Schumpeter. In *ECIE 2020 15th European Conference on Innovation and Entrepreneurship* (pp. 446–452). Academic Conferences Limited.
https://www.academic-conferences.org/wp-content/uploads/2023/08/ECIE20-Proceedings_embedded.pdf#page=472
- Quevedo, L. (2019). Aproximación crítica a la teoría económica propuesta por Schumpeter. *Investigación & Negocios*, 12 (20), 57–62.
https://www.researchgate.net/publication/336070150_Aproximacion_critica_a_la_teor_ia_economica_propuesta_por_Schumpeter
- Santos Filho, J. S., Menelau, S., Carvalho, P. L., & Macedo, F. G. L. (2021). Gestão da inovação em um instituto privado de P&D brasileiro: um estudo de campo no ITEM. *Revista Inovação, Projetos e Tecnologias - IPTEC*, 9 (2), 197–215.

<https://doi.org/10.5585/iptec.v9i2.19419>

Schumpeter, J. A. (1997). *A teoria do desenvolvimento econômico*. São Paulo: Nova Cultural.

Silva, G., & Di Serio, L. C. (2021). Innovation in Small Businesses: towards an Owner Centered Approach to Innovation. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, 23, 519–

535. <https://doi.org/10.7819/rbgn.v.23i3.4117>

Stellian, R., & Dana-Buitrago, J. P. (2020). A abordagem monetária a Schumpeter: uma aplicação à modelagem multiagente. *Revista de Economía Institucional*, 22(42), 153–

186. <https://doi.org/10.18601/01245996.v22n42.07>

Tilia, C., Gradilone, C., & Ondej, V. (2025). Empresas mais inovadoras do Brasil 2024.

Forbes Brasil. <https://forbes.com.br/listas/2025/07/10-empresas-mais-inovadoras-dobrasil-2024>